

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТОЯНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ И ОФТАЛЬМОТОНУСА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7978564>

Бектемирова Н.Т.

Кангилбаева Г.Э.

Расулов А.Дж.

Ташкентская медицинская академия Ташкент, Узбекистан

Аннотация.

Выбор анестезии в офтальмохирургии не всегда бывает легким для анестезиолога. Особое значение, независимо от методики выбранной анестезии, имеет создание пациенту физического и психологического комфорта. До сих пор остается спорным вопрос о выборе анестетика и метода адекватной анестезиологической защиты в офтальмохирургии, особенно у лиц, отягощенных сопутствующей патологией. Многолетняя практика показала, что адекватная анестезия (анальгезия) является залогом хороших функциональных результатов хирургической коррекции зрения, улучшающих качество жизни.

Ключевая слова.

ЧСС, АДсист, АДдиас, ПД, САД, ВГД

Annotation.

The choice of anesthesia in ophthalmic surgery is not always easy for an anesthesiologist. Of particular importance, regardless of the method of anesthesia chosen, is the creation of physical and psychological comfort for the patient. The question of the choice of an anesthetic and the method of adequate anesthetic protection in ophthalmic surgery still remains controversial, especially in patients burdened with concomitant pathology. Long-term practice has shown that adequate anesthesia (analgesia) is the key to good functional results of surgical vision correction, which improve the quality of life.

Keywords.

HR, BP_{syst}, BP_{dias}, PP, ABP, IOP

Цель исследования: целью работы является изучить исходное состояние периферической гемодинамики и офтальмотонуса при использовании общей анестезии в офтальмохирургии у больных с приобретенной катарактой.

Задачи исследования:

- Изучение периферической гемодинамики больных с приобретенной катарактой, готовящихся к оперативному вмешательству.

- Изучить влияние хирургической агрессии на кровообращение при применении различных препаратов для использования общей анестезии.

- Выбор оптимального анестетика для общей анестезии при оперативных вмешательствах с катарактой.

Материал и методы исследования. Клинический материал собран в отделении офтальмологии II клиники Ташкентской медицинской Академии. Нами обследованы три группы больных. В I группе (n=27) анестезию проводили кетаминот и сибазоном, во II группу (n=48) составили больные, которым анестезиологическое пособие проводили пропофолом и фентанилом, а в III группе (n=25) использовали атаралгезии. Больным в изучаемых группах произведена операции экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (ЭЭК с ИОЛ).

Изучали следующие показатели периферической гемодинамики – систолическое (АДсис.), диастолическое (АДдиас.), пульсовое (ПД) давление, (САД), ВГД по Маклакову.

При изучении параметров системной гемодинамики необходимым условием является сопоставление полученных данных с соответствующими нормативными величинами. Однако нормативы гемодинамических параметров представляют собой средние значения без учета индивидуальных особенностей, что особенно важно у категории больных с высоким риском хирургических вмешательств, каковыми являются пациенты пожилого и старческого возраста с сопутствующей патологией. Вполне очевидно, что у подобных больных сопоставленные со средними нормальными значениями не может позволить выявить сдвиги гемодинамических параметров. В этой связи огромную роль приобретают расчетные должные величины, отражающие индивидуальные «нормальные» значения величин у обследуемых.

Методы статистической обработки материала.

Статистическую обработку материала проводили с помощью пакета Microsoft Excel и программы SPSS 25000 (JBM). Данные с нормальным распределением (после проверки с использованием теста Колмогорова-Смирнова и оценки равенства дисперсий с помощью критерия Ливня представляли в виде среднего (M) со стандартным отклонением и оценивали с использованием t-критерия Стьюдента для непараметрических данных с использованием критерия Манна-Уитни. Для определения статистической значимости различии номинальных данных применяли критерии Фишера. Различия считали значимым при $p < 0,05$.

Результат и их обсуждение: Премедикацию осуществляли за 30 минут до операции, которая включала ненаркотические анальгетики, антигистаминные, седативные препараты. Вводный наркоз проводили сибазоном из расчета 0,1 мг/кг и кетамином 2-3 мг/кг. Поддержание анестезии: дробно кетамин из расчета 1 мг/кг каждые 15 минут + сибазон каждые 40-45 минут. После индукции в наркоз подавали кислород через лицевую маску 2-3 литра в минуту.

Состояние периферической гемодинамики и офтальмотонуса в I подгруппе больных

Основные изменения параметров в изучаемой группе отмечались на втором этапе исследования – после индукции и во время операции и касались показателей периферической гемодинамики и офтальмотонуса. Исходные значения как систолического, так и диастолического давлений были несколько повышены с учетом того, что большинство больных были лица пожилого и старческого возраста. После индукции и во время операции отмечается повышение систолического АД на 12,2% и диастолического АД на 18,4%. При этом пульсовое давление остается почти неизменным – увеличенным лишь на 0,46%. Так же отмечается увеличение среднего АД на 15,9%. После окончания операции имеется тенденция к снижению АД, но при этом остается повышенным по отношению к исходным данным. Так, после операции АДсис, АДдиас и САД снизились на 5,3%; 13,1% и 9,8% соответственно.

В изучаемой подгруппе, как видно из таблицы 4.1, отмечается увеличение ВГД на 15,6% от исходного значения. Такое изменение ВГД обусловлено, на наш взгляд, в основном увеличением системного артериального давления.

Таблица №1.

Состояние гемодинамики и офтальмотонуса у больных I группы (n=27)

Изучаемые показатели	Единица Измерения	До анестезии	После индукции	Во время операции	После операции
ВГД	мм.рт. ст.	23,1±0,77	26,7±0,87**	-	-
АДсис	мм.рт. ст.	131,4±4,3	147,9±4,6*	140,1±4,5	135,1±4,5
АДдиас	мм.рт. ст.	88,2±3,0	104,5±3,3**	90,8±3,0^	88,3±2,6
АДпульс	мм.рт. ст.	43,2±1,4	43,4±1,5	49,3±1,7*^	43,4±1,7
САД	мм.рт. ст.	102,6±3,4	118,9±3,7**	107,2±3,6^	107,1±3,4

SpO2	%	94,2±0,75	93,2±0,73	94,3±0,46	95,3±0,41
------	---	-----------	-----------	-----------	-----------

Примечание: *-достоверно по сравнению с показателями до анестезии (*- $P < 0,05$; **- $P < 0,01$)

^достоверно по сравнению с показателями после индукции в наркоз (^- $P < 0,05$)

Изменения со стороны АД и офтальмотонуса объясняются, на наш взгляд, действием кетамина так как в клинических условиях кетамин повышает содержание адреналина и норадреналина, а также пролактина, кортизола и лютеинизирующего гормона. Под влиянием кетамина увеличивается не только концентрация катехоламинов, но и фактора цАМФ (циклического аденозин-3,5-монофосфата), через посредство которого проявляется вазопрессорный эффект адреналина и норадреналина. Кетамин усиливает активность симпатико-адреналовой и симпатико-нейрональной систем, по-видимому, за счет центрального действия препарата. Отмечается также учащение пульса, повышение систолического и диастолического давлений, сердечного индекса, минутного объема сердца, общего периферического сопротивления и работы левого желудочка, хотя ударный объем сердца изменяется незначительно. Miller и соавт. не выявили увеличения активности ренина. По их мнению, прессорные эффекты кетамина не связаны с действием его на систему ренин-ангиотензин. Кетамин угнетает барорефлекторный контроль учащения сердечного сокращения (С. А. Мартюк). Широкое распространение получило сочетание кетамина с диазепамом. Диазепам уменьшает психомоторное возбуждение и прессорную активность, но не устраняет их полностью.

Состояние периферической гемодинамики и офтальмотонуса II подгруппы больных. (n=48)

Больным этой подгруппы анестезия проводилась пропофолом и фентанилом. Все пациенты получали стандартную премедикацию: седативные препараты на ночь накануне операции и седуксен 10 мг + ненаркотические анальгетики + атропин за 30 минут до операции в соответствующих дозах. Для премедикации из ненаркотических анальгетиков использовали 25-50% анальгин 2-4 мл. Индукцию проводили последовательным внутривенным введением пропофола от 4 до 12 мг/кг/ч (в среднем составила $6,5 \pm 0,2$ мг/кг/ч), фентанила (0,05 мкг). Для поддержания анестезии пропофол вводили капельно из расчета от 1,5 до 2,5 мг/кг (в

среднем 2,1+/-0,4 мг/кг). Фентанил вводили болюсно по 0,05 мг внутривенно каждые 15-20 минут.

Таблица №2

Состояние изучаемых показателей в II подгруппе больных (n=48)

Изучаемые показатели	Единица Измерения	До анестезии	После индукции	Во время операции	После операции
ВГД	мм.рт. ст.	22,06±0,77	19,3±0,63*	-	-
АДсис	мм.рт. ст.	135,6±4,3	125,1±4,1	120,1±3,5	127,1±4,3
АДдиас	мм.рт. ст.	90,4±2,8	69,3±2,5***	67,8±3,0^	80,5±2,8*^
АДпульс	мм.рт. ст.	45,2±1,5	47,4±1,5	55,8±1,8***	47,2±1,6^^
САД	мм.рт. ст.	105,4±3,2	98,9±3,7	87,9±3,0***	96,2±3,3*^
SpO2	%	94,4±0,75	93,4±0,78	94,3±0,68	95,3±0,46

Примечание: *-достоверно по сравнению с показателями до анестезии (*-P<0,05; ***-P<0,001)

^ -достоверно по сравнению с показателями во время операции (^-P<0,05; ^^ -P<0,01)

Применение пропофола сопровождалось уменьшением периферического сосудистого сопротивления, о чем опосредованно свидетельствует снижение диастолического, и систолического давлений на 23,3% и 7,7% соответственно, увеличение пульсового давления на 23,4%. Так же отмечается, снижение средне динамического давления на 16,6% приближаясь, к нормальным величинам.

После окончания операции большинство изменений, которые отмечали на 2ом этапе исследования, приближались к исходным величинам: АД систолическое и диастолическое увеличились на 2,1% и 16,1% соответственно, среднее артериальное давление на 9,4%. ВГД, которое измеряли после окончания операции со снижалось (на 1,5%).

Определенный интерес при использовании различных методов анестезии может представить для офтальмохирургов состояние внутриглазного давления. В группе больных, которым применялся кетамин оно, будучи достоверно ниже до операции, существенно увеличилось после индукции в наркоз, в то время как, при использовании пропофола наблюдалась противоположная тенденция. Это объясняется действием пропофола на сердечно-сосудистую систему, которая значительно уменьшает

ОПСС, сократимость миокарда и преднагрузку, что приводит к значительному снижению артериального давления. Артериальную гипотонию усугубляет использование больших доз пропофола, чрезмерно быстрое введение и преклонный возраст пациента.

Таким образом, при анализе изучаемых показателей подтвердилась известные в литературе эффекты изучаемых препаратов: дилатация периферических сосудов при использовании пропофола и сосудистая конструкция с тенденцией к гипертонии и тахикардия при использовании кетамина. Возможно, на наш взгляд, следствием данного эффекта кетамина явилась существенное повышение внутриглазного давления.

Итак, наши исследования показали, что при офтальмологических операциях у лиц пожилого и старческого возраста наибольшее расстройство системной гемодинамики и офтальмотонуса наблюдаются при наркозе кетамином. Повышение системного артериального давления, увеличение сосудистого сопротивления и повышение внутриглазного давления отмечается при использовании кетамина.

Применение пропофола хотя и сопровождается снижением системного артериального давления и периферического сосудистого сопротивления от исходных значений, однако не оказывает негативного влияния на гемодинамику. А снижение внутриглазного давления способствует созданию оптимального условия для операции. Важно отметить, что только использование пропофола приводит к снижению ВГД и позволяет регулировать его, что не маловажно именно в офтальмохирургии.

Все это позволяет считать анестезию на основе пропофола наиболее предпочтительной в офтальмохирургии у пациентов пожилого и старческого возраста.

Состояние периферической гемодинамики во III подгруппе при атаралгезии

Атаралгезия представляет собой один из видов комбинированного обезболивания и заключается в использовании атарактика и анальгетика. К настоящему времени в литературе имеется единичные данные о возможности применения атаралгезии при офтальмохирургических вмешательствах. Остается также неясным влияние данного метода на внутриглазное давление. Известную ценность представляет изучение атаралгезии у больных пожилого возраста и с сопутствующими соматическими заболеваниями.

При атаралгезии мы использовали сочетание 3 препаратов: дроперидола, фентанила и седуксена, т. е. группы нейролептиков, анальгетиков и

атарактиков. Примененный метод является своеобразной суммацией методов нейролептаналгезии и атаралгезии, причем данная комбинация позволила добиться выраженного эффекта при значительно меньших дозах всех препаратов, что, по всей вероятности, объясняется потенцирующим эффектом.

Через 3-4 мин после введения препаратов артериальное давление снижалось в среднем с $142,7 \pm 2,4$ до $110,0 \pm 2,8$ мм.рт. ст. практически у всех больных и оставалось стабильным до конца операции. Иногда отмечалось повышение его на 20-25 мм рт. ст. в наиболее травматичные моменты операции, при введении фентанила в дозе 0,5 мл артериальное давление снижалось. У 2 больных старше 75 лет через 15-20 мин после начала анестезии артериальное давление снизилось до 70 мм рт. ст. причину которой заключалась в гиповолемии. После внутривенной инфузии волевических растворов артериальное давление повышалось до 90-100 мм.рт. ст.

Таблица №3

Состояние периферической гемодинамики и офтальмотонуса у больных во III подгруппе (n=25)

Изучаемые показатели	Единица Измерения	До анестезии	После индукции	Во время операции	После операции
ВГД	мм.рт. ст.	$21,8 \pm 0,71$	$17,3 \pm 0,61^{***}$	-	-
АДсис	мм.рт. ст.	$142,7 \pm 4,6$	$110,0 \pm 3,7^{***}$	$110,1 \pm 3,5$	$114,2 \pm 3,7^{***}$
АДдиас	мм.рт. ст.	$93,7 \pm 3,0$	$69,6 \pm 2,3^{***}$	$68,8 \pm 3,0^{\wedge}$	$70,3 \pm 2,4^{***}$
АДпуль	мм.рт. ст.	$49,0 \pm 1,6$	$40,4 \pm 1,4^{***}$	$45,8 \pm 1,8^{***}$	$47,2 \pm 1,6^{\wedge}$
САД	мм.рт. ст.	$110,3 \pm 3,6$	$83,0 \pm 2,8^{***}$	$85,9 \pm 3,0^{***}$	$84,9 \pm 3,0^{***}$
SpO2	%	$94,4 \pm 0,75$	$94,4 \pm 0,78$	$94,8 \pm 0,68$	$95,7 \pm 0,46$

Примечание: *-достоверно по сравнению с показателями до операции (*- $P < 0,05$; ***- $P < 0,001$)

Дыхание у всех больных во время анестезии было спонтанным. После введения седуксена отмечалось урежение частоты дыхания до 12-14 циклов в минуту. Однако глубина дыхания увеличивалась. Редко после введения седуксена возникала кратковременная задержка дыхания, связанная с западением нижней челюсти. В результате введения воздуховода или выведения нижней челюсти восстанавливалось самостоятельное дыхание. Ни в одном случае нам не пришлось прибегнуть к вспомогательной вентиляции легких.

Как уже было отмечено выше, одним из центральных вопросов данной работы было определение влияния атаралгезии на внутриглазное давление. Максимальное снижение регистрировалось на 25-й минуте и в дальнейшем давление не изменялось. У больных оно снижалось в среднем на 4,5 мм.рт. ст., что составляет 20,7% от исходного уровня.

Анальгезия в момент операции была вполне достаточна, но артериальное давление оставалось на исходном уровне или имело тенденцию к повышению, что весьма нежелательно у больных, страдающих артериальной гипертонией. Для снижения артериального давления в качестве одного из компонентов атаралгезии мы применяли дроперидол. Данный препарат оказался весьма эффективным. Через 5 мин после введения препарата артериальное давление снижалось в среднем на 22,9% от исходного, и оставалось стабильным еще в течение 3-4 ч после окончания операции.

ВЫВОДЫ

Наши исследования показали, что при офтальмологических операциях у лиц пожилого и старческого возраста наибольшее расстройство системной гемодинамики наблюдаются при наркозе кетаминем. Повышению системного артериального давления и увеличению сосудистого сопротивления при использовании кетамина, способствуют централизация кровообращения и повышение внутриглазного давления, которое способствует созданию неблагоприятного условия для операции и ее исхода.

Применение пропофола хотя и сопровождается снижением системного артериального давления и периферического сосудистого сопротивления, однако не оказывает негативного влияния на ход операции и ее исходу. Важно отметить, что использование пропофола приводит к снижению внутриглазного давления и позволяет регулировать его, что немаловажно в офтальмохирургии.

Атаралгезия с применением седуксена, фентанила и дроперидола является эффективным способом обезболивания при интраокулярных операциях, которая способствует снижению АД и внутриглазного давления. Атаралгезия особенно показана у больных с сопутствующими заболеваниями кровообращения (ГБ, ИБС и др.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алексеев В. В., Страхов В. В., Корчагин Н. В. Плетизмографические и

патоморфологические параллели снижения объемного внутриглазного кровотока при первичной открытоугольной глаукоме // Клиническая офтальмология (Б-ка РМЖ). - 2010. - №4. - С. 120-123.

2. Берсенев С.В., Рылов П.М., Костарев С.Б., Комлев В.А. Геморрагические осложнения ретробульбарной анестезии: факторы риска развития и влияния на исход операции. Отражение. 2016; 2 (2): 56-57.

3. Белецкий А.В., Саенко С.А., Авдеев А.В. Использование пропофола как компонента анестезии в офтальмологической практике. Медицина неотложных состояний. 2015; 1: 87-90.

4. Бачинин Евгений Альбертович, Уткин Сергей Иванович, Столяров Михаил Викторович Предупреждение и терапия интраоперационных нарушений сердечного ритма при выполнении офтальмохирургических вмешательств // Вестник ОГУ. 2015. №12 (187).

5. Горбунов А. В., Осокина Ю. Ю. Современная тактика лечения дистрофических заболеваний сетчатки у пациентов старшей возрастной группы. - Успехи геронтологии. - 2010. - №4. - С. 636-643.

6. Дж. Эдвард Морган-мл., Мэгид С. Михаил. Клиническая физиология/Пер. с англ. - Л.: Бином, 430 с.

7. ДЖенило В.М., Мартынов Д.В., Томащук Д.И. Седация с сохранным сознанием при каротидной эндартерэктомии под регионарной анестезией // Медицинский вестник Юга России. 2014. №2.

8. Есина М.А., Коган М.П., Новикова В.В. Структура соматической патологии у пожилых пациентов перед офтальмохирургическим вмешательством и возможности их адекватной предоперационной подготовки // современные технологии в офтальмологии.-2014.- выпуск № 2 .- С.141-142.

9. Мясникова В. В., Сахнов С.Н., Марцинкевич А.О., Головатая М.В. Особенности регионарной анестезии и возможные осложнения в офтальмохирургии// Регионарная анестезия и лечение острой боли.-2018.- №3.-С.138-147

10. Нарушение внутриглазной гидродинамики как звена этиологии и патогенеза возрастной катаракты / Игнатъев С. Г., Шилкин Г. А., Игнатъева С. Г. и др. // Вестник офтальмологии. 2011. - №3. - С. 21-24.

11. Нечаев В. В., Овезов А. М., Прокошев П. В., Луговой А. В. Сочетанная анестезия в офтальмохирургии // Вестник экстренной медицины. 2013. №3.- С 45-49

12. Сорокина Е.Ю. Пропофол в современной поликомпонентной общей анестезии. Медицина неотложных состояний. 2014; 3: 69-74.

13. Эггардт В. Ф., Светличная И. В. Цветная ультразвуковая доплерография сосудов глаза и орбиты у пациентов с сахарным диабетом // Клиническая офтальмология (Б-ка РМЖ). 2005. - №3. - С. 115-117.

14. Clinical Detection of Melanoma-Associated Spongiform Scleropathy by Ultrasound Biomicroscopy and Its Correlation With Pathological Diagnosis / Daniel Weisbrod, Charles J. Pavlin, Hugh McGowan, Yeni H. Yücel // Arch Ophthalmol. - Aug 2011. V. 127. - P. 1064-1066.

15. Comparison of Optical Coherence Tomography and Ultrasound Biomicroscopy for Detection of Narrow Anterior Chamber Angles / Sunita Radhakrishnan, Jason Goldsmith, David Huang et al. // Arch Ophthalmol. - Aug 2015. - V. 123. - P. 1053-1059.

16. Jaichandran, V., Srinivasan, S., Raman, S., Jagadeesh, V., Raman, R. A prospective comparison of the efficacy of 0.5% bupivacaine vs 0.75% ropivacaine in peribulbar anesthesia for vitreoretinal surgery // Indian Journal of Ophthalmology .-2020.-68(1), с. 153-156

17. Kostadinov, I., Hostnik, A., Cvenkel, B., Potočnik, I. Brainstem anaesthesia after retrobulbar block // Open Medicine (Poland) .-2019.-14(1), с. 287-291

18. Oganezova Zh.G., Yegorov Ye.A. Some aspects of cataract treatment. RMJ. Clinical Ophthalmology. 2014;4:232-235 (in Russ.).

19. Onakpoya O.H., Asudo F.D., Adeoye A.O. Anaesthesia for ophthalmic surgical procedures. East Afr. Med. J. 2014; 91 (3): 105-108.